

Plaxiphora mercatoris Leloup, 1936 (Polyplacophora: Mopaliidae) de Isla de Pascua, Chile

Plaxiphora mercatoris Leloup, 1936 (Polyplacophora: Mopaliidae) from Easter Island, Chile

Cecilia OSORIO RUIZ¹, María E. RAMÍREZ CASALI², Ana M. MORA TAPIA² y Marco VEGA PETOKVIC¹

Recibido el 6-IV-2000. Aceptado el 13-X-2000

RESUMEN

Se analizaron 588 ejemplares de *P. mercatoris* por tallas y sexos, entre 6 y 57 mm. de longitud total. *P. mercatoris* presenta sexos separados, sin diferencias sexuales externas. No se observaron hermafroditas. La proporción entre machos y hembras fue de 1,04: 0,89. Los machos se diferenciaron sexualmente a los 15,6 mm y las hembras a los 18,2 mm de longitud; las tallas máximas registradas para ambos sexos fueron de 53 y 57 mm respectivamente, *P. mercatoris* es una especie endémica y exclusiva de isla de Pascua, que se distribuye verticalmente en el intermareal medio al inferior de los sistemas rocosos de la isla. *P. mercatoris* se presenta con densidades entre 1 y 8 individuos/m². La flora acompañante de este quitón presentó una dominancia de las algas calcáreas *Mesophyllum siamense*, *Amphiroa yendoi* y otras Corallinaceae. La fauna acompañante está constituida por las especies *Chthamalus belyiaevi*, *Cypraea caputdraconis*, *Echinometra insularis*, *Nodilittorina pyramidalis pascua*, *Nerita morio*, Polychaeta, Cnidaria (Antozoa), Briozoa y otros.

ABSTRACT

A total 588 specimens of *Plaxiphora mercatoris* were analyzed, in terms of sizes and sex, registering sizes between 6 and 57 mm. *P. mercatoris* presents separate sexes, with no external sexual differences; no hermaphrodites were observed. The proportion of males versus females was 1.04: 0.89. Males differentiate sexually at 15.6 mm and females at 18.2 mm, and the maximum sizes registered were 53 mm and 57 mm respectively. *P. mercatoris* is distributed only along the perimeter of the island. Its vertical distribution in the rocky system is from mid to low intertidal with densities between 1 and 8 individuals/m². The accompanying flora of this chiton presented some algae, calcareous algae being dominant: *Mesophyllum siamense*, *Amphiroa yendoi* and other Corallinaceae. The accompanying fauna is made by following species *Chthamalus belyiaevi*, *Cypraea caputdraconis*, *Echinometra insularis*, *Nodilittorina pyramidalis pascua* and *Nerita morio*.

PALABRAS CLAVES: *Plaxiphora mercatoris*, Polyplacophora, población, distribución, densidades, fauna y flora asociada, Isla de Pascua, Océano Pacífico.

KEY WORDS: *Plaxiphora mercatoris*, Polyplacophora, population, distribution, densities, fauna and flora associated Easter Island, Pacific Ocean.

¹ Departamento de Ciencias Ecológicas, Universidad de Chile, Casilla 653, Santiago. E-mail: cosorio@uchile.cl

² Laboratorio de Botánica, Museo Nacional de Historia Natural, Casilla 787, Santiago Chile. E-mail: mramirez@mnhn.cl

INTRODUCCIÓN

Los poliplacóforos constituyen un grupo de invertebrados marinos que habitan especialmente las zonas rocosas intermareales de gran parte de las costas del mundo (VAN BELLE, 1983). Por su abundancia y hábitos alimentarios, estas especies son estructuradoras y/o modificadoras de las comunidades de algas del sistema intermareal (PIERCY, 1987; GLYNN, 1970; OTAÍZA Y SANTELICES, 1985; PEÑA, ZUÑIGA Y RODRIGUEZ, 1987), forman parte de la dieta de peces, aves y estrellas de mar (OTWAY, 1994); y también han constituido históricamente un recurso alimenticio para el hombre. Existen antecedentes de su consumo por los habitantes en la Isla de Pascua, en la Polinesia, en Oriente, en las costas de Chile Continental y en Cape Banks, Australia (OSORIO, ATRIA Y MANN, 1979; OTWAY, 1994). Poca importancia se ha dado al conocimiento de la biología y ecología de este grupo pese a su relativa importancia en algunos ecosistemas.

El conocimiento científico de la única especie registrada para la Isla de Pascua (o Rapa Nui), *Plaxiphora mercatoris* Leloup, 1936 está limitado sólo su taxonomía. Se ha recolectado en las localidades de Hanga Piko, Haka Ea, Hotu Iti, Otuu, Hanga Pukura, Ovahe, y Anakena (REDHER, 1980).

Al igual que Isla de Pascua, en Samoa, Marquesas, Tahití y Mangareva, los poliplacóforos se conocen con el nombre común de "mama" cuyo significado en lengua pascuense es "bostezo" (Atan, com. pers). En Rapa Nui, los grupos de isleños más tradicionales creen que estos moluscos son un alimento muy nutritivo para los niños. Por otra parte, su extracción es parte de la transferencia de conocimientos entre padres e hijos. Esta actividad es una práctica común, donde participa la familia en la extracción de organismos marinos, para alimentarse y obtener materia prima para su artesanía, permitiendo además la enseñanza del medio marino. Los "mamas" son preferidos como alimento a otros moluscos, por ser grandes y más fáciles de comer que los caracoles *Ne-*

rita morio (Sowerby, 1833) y *Nerita lirellata* Redher (1980). Se comen crudos o cocidos en agua. Los análisis químicos ratifican que son una buena fuente de proteína (14,3%) y de minerales (3,6%), con un bajo contenido graso (2,6%) una humedad de 77,1% y un 2,4% de extractivo no nitrogenado (hidratos de carbono y otros) (Masson com. pers).

Los escasos antecedentes biológicos sobre representantes del Género *Plaxiphora* en el mundo, se limitan a los trabajos de BRANDANI, FAEDO Y PENCHAZADEH (1974), quienes estudian la estructura por tallas y sexo, densidad específica y la epibiosis de *P. aurata* del intermareal de Mar del Plata, Argentina. En la última década sólo conocemos los trabajos de GALVEZ (1991) sobre la hipomería en *P. fernandezi*; de OTWAY (1994) quien describe la ecología poblacional de *Plaxiphora albida* (Blainville, 1825) en Australia y LÓPEZ Y TABLADO (1997) quienes estudian aspectos del crecimiento y producción en *P. aurata* en Quequen, Argentina.

Las características especiales de aislamiento geográfico, de este único y endémico representante de la Clase Polyplacophora en Isla de Pascua, y el uso que los isleños hacen de ella, hicieron particularmente interesante este estudio, cuyos objetivos son caracterizar la especie basados en aspectos biológicos como la morfogravimetría, la estructura poblacional y la sexualidad, además de caracterizar su hábitat y distribución en el intermareal.

El conocimiento de la fauna de Isla de Pascua es muy escaso, debido principalmente a su lejanía y a la dificultad para trabajar en sus costas, por lo cual la información de este trabajo es valiosa y amerita ser conocida por la comunidad científica, datos que serán útiles en futuras investigaciones.

MATERIAL Y MÉTODOS

El estudio fue realizado en Isla de Pascua (27°10'S, 109°20'O). Las muestras proceden de diferentes localidades

Figura 1. Mapa de Isla de Pascua y su localización en el océano Pacífico. Las localidades señaladas con un círculo corresponden a lugares de recolección de muestras de *Plaxiphora mercatoris*.

Figure 1. Eastern Island in the Pacific Ocean. Sampling stations of *Plaxiphora mercatoris* are indicated by an open circle.

del intermareal rocoso (Fig. 1), y fueron recolectadas durante los períodos de marea baja, en distintas fechas desde 1991 a 1994 (Tabla I). El muestreo consideró una muestra de un mínimo de 50 ejemplares, número que en algunas oportunidades no se alcanzó. Estos ejemplares se mantuvieron extendidos y congelados sobre una base de madera por algunas horas, finalmente fueron fijados en formol al 10% diluido en agua de mar y trasladados al laboratorio en Santiago para su análisis.

El análisis poblacional para determinar la estructura de talla y la sexualidad de la especie se hizo sobre un total de 588 ejemplares, que incluían los anteriores. La determinación de sexos se realizó después de la disección, basado en la observación de frotis gonádico y/o por observación del color de las gónadas, verde para hembras y rojo para machos.

En un total de 278 ejemplares, de los 588 recolectados, se midió a cada ejem-

plar la longitud y ancho máximos considerando el cinturón, con un calibre 0,01 mm precisión. También se registró el peso total de cada ejemplar con una balanza Sartorius de 0,02 g de precisión.

La cobertura de algas y la densidad de las especies, se cuantificó en terreno mediante dos transectos extendidos desde un punto máximo superior hasta el mínimo de marea, el día 20 de Septiembre de 1993. Se cuantificó la densidad y cobertura usando cuadrantes reticulados de 0,25 m² y de 0,50 m². La descripción del hábitat se hizo basándose en la identificación de muestras de la flora y fauna acompañante, recolectadas en los transectos indicados.

Para describir la morfometría de machos y hembras se usaron diagramas de dispersión y un análisis de regresión simple. En los cálculos se utilizó el programa Microsoft Excel para Windows 95 para describir las relaciones longitud - ancho y longitud - peso. La selección del modelo

Tabla I. *Plaxiphora mercatoris* de Isla de Pascua. Localidad de recolección, fecha, número de individuos por sexo y tipo de análisis realizado. Q: químico; M: morfométrico; G: gravimétrico; Med*: medidos *in situ*.

Table I. *Plaxiphora mercatoris* of Easter Island. Sampling station, date, number of individual, sex and type of analysis. Q: chemical; M: morphometric; G: gravimetric; Med.*: measured in situ.

Localidad	Fecha	Número de individuos				Tipo análisis
		Total	Machos	Hembras	Indeterminados	
Prai Ahure	13.03.91	53	28	19	6	M, G
Prai Ahure	23.06.91	43	19	24		M, G
Prai Ahure	22.09.91	15	8	7		M, G
Prai Ahure	10.10.91	23	14	8	1	M, G
Motu Ariki	19.05.92	55	32	23		M, G
One Tea	21.11.92	35	23	12		M, G
Tahai	22.09.93	58	24	28	6	M, G
La Perouse	22.09.93	90				M, Q
Papa Iiti	19.09.93	57				Med*
Vaihu	19.02.94	9	5	3	1	M, G
Vaihu	18.03.94	44	23	21		M, G
Vaihu	27.04.94	54	28	26		M, G
Vaihu	09.05.94	52	25	27		M, G
Total		588	229	198	14	

de regresión se basó en el coeficiente de determinación r^2 para los modelos lineal, exponencial y potencial (CANAVOS, 1996). Además se compararon las relaciones longitud - ancho y longitud - peso entre machos y hembras, a través de la prueba de Chow (GUJARATI, 1997).

Para describir la estructura de la población, se usó el método tradicional de Petersen del análisis de frecuencias de tallas (MIRANDA, 1967). Para describir la distribución por sexos se utilizaron frecuencias acumuladas expresadas en porcentajes de machos y hembra y proporción sexual (HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ Y BAPTISTA, 1996).

RESULTADOS

A. Parámetros Morfológicos: Las relaciones entre la longitud total (LT) con el ancho total (AT) y el peso total (PT) fueron estudiadas en 278 ejemplares (142 machos y 136 hembras).

Dado que no se encontró diferencias significativas entre sexos (FAT v/s LT:

2,66; $gl=2.274$; $p < 0,05$ y F PT v/s LT: 0,52; $gl=2.274$; $p < 0,05$), machos y hembras fueron analizados conjuntamente para cada relación. La relación potencial en ambos casos fue la que mejor se ajusta a los datos (Figs. 2 y 3):

$$AT = 2,426 * LT^{0,6286}, r^2 = 0,4861$$

$$PT = 0,0013 * LT^{2,3916}, r^2 = 0,7582$$

B. Análisis de la población: *Plaxiphora mercatoris* presenta sexos separados, sin diferencias sexuales externas. De los 435 ejemplares analizados (Tabla I), 192 correspondieron a hembras (44,1%) y 229 fueron machos (52,6%) y en 14 ejemplares (3,2%) no se pudo determinar el sexo por presentar gónadas incoloras, pese a realizarse frotis. La proporción entre machos y hembras, fue 1,04: 0,89. La talla mínima a la cual se reconoció el sexo fue de 15,6 mm en machos y 18,2 mm en hembras. La talla máxima observada en machos fue de 53 mm, mientras que las hembras alcanzan tallas de hasta 57 mm. Los individuos indeterminados presentaron tallas entre 12 mm y 47 mm. De 11 muestreos, en ocho oportunidades

Figuras 2, 3. Relación longitud - ancho (2) y longitud total y peso total (3) en *Plaxiphora mercatoris* de Isla de Pascua.

Figures 2, 3. Length - width (2) and total length vs total weight (3) relationship of *Plaxiphora mercatoris* from Easter Island.

predominaron los machos, y en tres las hembras (Tabla I).

El rango de tallas estudiado osciló entre 13 y 57 mm a excepción de 3 individuos del área de Papa Iti (19/09/93) que registraron tallas inferiores a 13 mm. Aún cuando existe una gran diferencia en el número de individuos por muestra (9 a 90), el promedio de las tallas tiene poca variación, (Fig. 4). Los promedios de tallas variaron entre 30 y 44 mm y solo la muestra 3 (22/09/91) tiene un promedio bajo (23,35mm). Se observó una tendencia a la disminución de tallas en junio 1991 (muestra 2), septiembre 1991 (muestra 3) y septiembre de 1993 (muestra 9).

En las localidades de Prai Ahure (1991) y Vaihu (1994), se realizó un muestreo continuo de cuatro meses de duración, donde se observó una distribución normal de tallas de la población. En Prai Ahure (Fig 5A), el rango de tallas estuvo entre 11 y 57 mm de longitud total. En cada uno de los meses se encontró una moda principal y otras secundarias. La moda principal parece desplazarse hacia tallas menores al pasar el tiempo y sólo en el último mes aumenta con relación al anterior. En Vaihu (Fig. 5B), las tallas de la población estuvieron entre 15 y 55 mm de longitud total. Se encontró una moda principal en cada uno de los meses casi sin desplazamiento de moda, registrándose una talla media, de 35 mm entre febrero y mayo de 1994.

C. Descripción del hábitat: Los ejemplares de *P. mercatoris* se encontraron adheridos a grandes rocas en áreas semi expuestas con suaves a pronunciadas pendientes y en pozas del intermareal. Su distribución se observa desde el intermareal medio al intermareal inferior. Se adhieren por medio de su pie al sustrato, de superficies casi lisas o algo rugosas, en grietas o fisuras estrechas, ajustados a su talla; en paredes verticales, laterales u horizontales al oleaje.

La flora acompañante de este Poliplacóforo consistió principalmente en algas calcáreas como (*Mesophyllum siamense* (Foslie) Adey, *Amphiroa yendoi* Borgesen y otras Corallinaceae). También se encontraron otras algas como *Hypnea cenomyce* J. Ag., *Ulva* sp, *Enteromorpha* sp., *Lobophora variegata* (Lamour) Wom., *Hincksia mitchelliae* (Harv.) Silva, *Colpomenia sinuosa* (Roth) Derb. y Sol., *Hydroclathrus clathratus* (Bory) Howe y *Cladophora socialis* Kuetz., representadas escasamente en cobertura, cuya distribución vertical y abundancia en porcentaje se indican en la Tabla II.

La fauna acompañante a *P. mercatoris* está constituida preferentemente por un conjunto de organismos como *Chthamalus belyiaevi* Zevina y Kurshakova, 1973; *Cypraea caputdraconis* Melvill, 1888; *Echinometra insularis* Clark, 1972; *Nodilittorina pyramidalis pascua* Rosewater, 1970; *Nerita morio* (Sowerby, 1833), Polychaeta, Cnidaria (Antozoa), Briozoa y otros.

Figura 4. Promedio de tallas y desviación estándar por muestra en *Plaxiphora mercatoris*, Isla de Pascua. En el recuadro se indica el número de individuos controlados por muestra.

Figure 4. Mean length and standard deviation per sample in *Plaxiphora mercatoris* of Easter Island. boxes: number of individuals in each sample.

D. Distribución vertical y abundancia de *P. mercatoris*: En Tahai, en un frente semiexpuesto se ubicaron los transectos realizados (Fig. 1, Tabla II). En el muestreo, realizado el 20/09/93, se observó la presencia de *P. mercatoris* desde los 32 cm del máximo de altura de las mareas, hacia el intermareal inferior. Los ejemplares se encuentran por lo general aislados, con una densidad de 1 ind/m², ocasionalmente se observaron 3 o más ejemplares juntos. También tenemos constancia de la presencia de 4 ejemplares, de pequeña talla (<2 cm) en el interior de marmitas (orificios cóncavos) marinas, bajo el erizo *Echinometra insularis* y junto a turbelarios. Como resultado de este análisis es posible reconocer que *Plaxiphora mercatoris* tiene densidades entre 1 ind/m² (20/09/93 Tahai) a 8 ind/m² (22/09/91 Prai Ahure).

E. Cobertura: Se midió la cobertura de los organismos dominantes en la localidad de Tahai (20/09/93), en una extensión de superficie de playa de 9,25 m² y desde el punto de marea máxima, denominado Estación 0 (Tabla II). Entre las Estaciones 0 y 1, que equivalen a un desplazamiento de 3,75 m horizontales y 0,77 m de altura intermareal, las dos especies dominantes son *Nodilittorina pyramidalis pascua* (12%) y *Chthamalus belyiaevi* (22%).

Entre la Estación 1 y la Estación 2, que equivale a un desplazamiento de 3,0 m horizontales hacia el mar y 0,12 m de altura de marea, los organismos dominantes son *Chthamalus belyiaevi* (41% en el cuadrante 21), las algas *Ulva* sp (60% cuadrante 25) e *Hypnea cenomyce* (45% cuadrante 24). En las áreas inferiores, entre las Estaciones 2 a 3, aumenta la cobertura de otras algas como *Lobophora variegata* (40% cuadrante 33), *Hincksia mitchelliae* (58% cuadrante 35) y en el cuadrante 36, las algas *H. mitchelliae* (19%) y *Amphiroa yendoi* (14%).

DISCUSIÓN

La talla máxima registrada en *P. mercatoris* (57 mm de longitud) es semejante a lo indicado por REDHER (1980), quien da una longitud máxima de 60 mm, medida estimada para un ejemplar parcialmente doblado (USNM 756279), y superior a lo señalado por LELOUP (1936), quien dio una longitud máxima de 31 mm, basado en cuatro ejemplares.

La estructura de la población de *P. mercatoris* en Isla de Pascua mostró tres grupos modales, semejantes a lo registrado por LÓPEZ Y TABLADO (1997) en *Plaxiphora aurata* para las costas de Argentina. Similar observación realiza GLYNN (1970) para tres especies de poliplacóforos tropicales donde existirían

Tabla II. Distribución vertical de *Plaxiphora mercatoris* en el intermareal de Isla de Pascua. Cobertura de algas y presencia de fauna asociada en la localidad de Tahai (20/09/93, 10:50 a 15:30 h). Anp: *Anphiroa yendoni* Borgesen; Cla: *Cladophora socialis* Kutzing; CIRR: *Chthamalus belyiaevi* Zevina y Kurshakova, 1973; Col: *Colpomenia sinuosa*(Roth)Derb. y Sol.; Cor: Coralinaceae; Ech: *Echinometra insularis* Clarck, 1972; Ent: *Enteromorpha* sp.; Hin: *Hinckesia mitchelliae* (Harv.) Silva; Hyd: *Hydroclathrus clathratus* (Bory) Howe; Hyp: *Hypnea cenomyce* Agardh; Lob: *Lobophora variegata* (Lamour) Wom.; Mes: *Mesophyllum siamense* (Foslie) Adey; Nod: *Nodilittorina pyramidalis pascua* Rosewater, 1970; Pla: *Plaxiphora mercatoris* Leloup,1936; Ulv: *Ulva* sp. X: presencia de *P. mercatoris* en áreas paralelas. Cuadrantes de 25 cm².

Table II. Vertical distribution of *Plaxiphora mercatoris* on the rocky intertidal of Easter Island. Algal coverage and presence of associated fauna in Tahai, (20/09/93, 10:50 to 15:30 h). Anp: *Anphiroa yendoni* Borgesen; Cla: *Cladophora socialis* Kutzing; CIRR: *Chthamalus belyiaevi* Zevina and Kurshakova, 1973; Col: *Colpomenia sinuosa* (Roth) Derb. and Sol.; Cor: *Coralinaceae*; Ech: *Echinometra insularis* Clarck, 1972; Ent: *Enteromorpha* sp.; Hin: *Hinckesia mitchelliae* (Harv.) Silva; Hyd: *Hydroclathrus clathratus* (Bory) Howe; Hyp: *Hypnea cenomyce* Agardh; Lob: *Lobophora variegata* (Lamour) Wom.; Mes: *Mesophyllum siamense* (Foslie) Adey; Nod: *Nodilittorina pyramidalis pascua* Rosewater, 1970; Pla: *Plaxiphora mercatoris* Leloup,1936; Ulv: *Ulva* sp. X: presence of *P. mercatoris* in adjacent areas. Squares has 25 cm².

Cuadrante	Estación	ESPECIES														
		Nod	Cirr	Hyp	Cor	Ulv	Ent	Pla	Lob	Mes	Hin	Col	Anp	Ech	Hyd	Cla
Nº	Nº	Nº	%	%	%	%	%	Nº	%	%	%	%	%	Nº	%	%
1	0	1														
2		6														
3		3														
4		12														
5		0														
6		1														
7		0														
8		0														
9		2														
10		0														
11		0														
12		1	8													
13			3													
14			10													
15	1		22													
16		1	30													
17			10													
18			14	3	1											
19				3			16									
20							0	8								
21			41		21		4									
22			12				10	43	1							
23			12				33		x							
24			21	45			50		x							
25							60		x							
26			3	18			23		x	1						
27				17			8		x							
28	2			20			19		x		32					
29				3			3		x							
30									x							
31									x		24					
32				8			10		x	14	50	4	4			
33							5		x	40	7					
34							4		x	6	30			5	1	
35	3						0		x		58	4	7			
36							1		x		19		14			

Figura 5. Distribución de tallas de la población de *Plaxiphora mercatoris* de Isla de Pascua, durante cuatro muestreos realizados en 1994 en dos localidades diferentes. A. Prai Ahure; B. Vaihu.

Figure 5. Size distribution of the *Plaxiphora mercatoris* population found in two different sampling stations of Easter Island during a period of four month, 1994. A. Prai Ahure; B. Vaihu.

tres grupos de edades, compuestos por animales jóvenes, o menores a 2 años, con un rápido reemplazo de los ejemplares, esto explicaría que las poblaciones se mantienen en el tiempo con tallas mas o menos constantes.

La población de chitonos de Prai Ahure muestra un desplazamiento de las modas con reducción de sus tallas entre marzo, junio y septiembre. Esto indicaría reclutamiento a la población y ausencia de individuos de mayor tamaño. En octubre nuevamente desaparecen los juveniles y aumenta el número de ejemplares de tallas mayores (Fig. 5A).

El bajo número de ejemplares superiores a 40 mm en Isla de Pascua, (octubre, septiembre y junio 1991; sep-

tiembre 1993; marzo y abril de 1994), podría estar relacionado con la extracción de este recurso en tallas superiores a 40 mm, (Obs. per.; González, com. pers.).

En *Plaxiphora mercatoris* predominan los machos, lo que coincide con otras especies del grupo, GLYNN (1970) indica que la relación machos:hembras en *Chiton stokesi* Broderip, 1832, es de 1,46:1,0, en *Acanthozostera gemmata* (Blainville, 1825), es de 1,52:1,0 y en *Chiton marmoratus* Gmelin, 1791, es de 1,1:1,0. OTWAY (1994) encontró una relación de 2:1 para *Onithochiton quercinus* (Gould, 1846), mientras que en *Plaxiphora albida* el mismo autor encontró una proporción (1,0:0,99) entre ambos sexos que no difiere significativamente. Por

otra parte BRANDANI ET AL. (1974) indican para *P. aurata*, un 48% de machos y un 52% de hembras.

Microscópicamente la diferenciación de sexos en *P. mercatoris* ocurre tempranamente en ambos sexos, a partir de los 15,6 mm de longitud en machos y a los 18,2 mm en hembras, en el primer año de vida. BRANDANI ET AL. (1974) indica para *P. aurata* una talla de 12 mm de longitud. También GLYNN (1970), encuentra que la madurez sexual se logra en el primer año, en las tres especies de poliplacóforos tropicales que ha estudiado.

Los estudios que describen el hábitat de otras especies de *Plaxiphora* son coincidentes con lo encontrado para *P. mercatoris*. SAITO Y OKUTANI (1991) mencionan que *Plaxiphora integra* (Taki, 1954) y *Plaxiphora kamehamehae* Ferreira y Bertsch, 1979, viven en áreas con gran cantidad de algas; LOPEZ Y TABLADO (1997) indican que *Plaxiphora aurata* vive en paredes verticales sombreadas del intermareal sin embargo mencionan que faltan completamente sobre sustratos horizontales.

La densidad de *P. mercatoris* (1 a 8 individuos/m²), fue ligeramente inferior a los datos publicados para otros poliplacóforos. LOPEZ Y TABLADO (1997) indican para *Plaxiphora aurata*, densidades de 7,3 y 11,8 indiv/m² y un promedio de 9,5 indiv/m² en Quequen, Argentina. Para la misma especie, BRANDANI ET AL. (1974) registran valores entre 5 a 20 indiv/m², en Mar del Plata. GLYNN (1970) indica para *Achantopleura* sp. 1 a 8 indiv/m², y para *Chiton* sp. 1 a 22 indiv/m².

En contraste a lo que ocurre generalmente en los sistemas intermareales, *P. mercatoris* no es abundante en Isla de Pascua. Entre los factores que pueden causar esto, cabe destacar la acción antrópica ya que, continuamente son recolectados por los isleños (González, com. per.). Por otra parte, la acción de fenómenos naturales ocasionales, también colabora a disminuir la densidad de *P. mercatoris*. Por ejemplo semanas antes del muestreo de septiembre de 1993, ocurrieron mareas diurnas extremadamente bajas (Tabla de mareas

de la Costa de Chile, 1993) que coincidieron con altas temperaturas, lo que ocasionó una elevada mortalidad en la especie; los "mamas" se desprendían fácilmente con una pequeña presión de los dedos, y durante los días posteriores al fenómeno se observaron muchos ejemplares muertos en las rocas (Pakarati, com. per.). El efecto de la deshidratación es probablemente importante; BOYLE (1970), describe que en *Sypharochiton pelliserpentis* Quoy y Gaimard, 1835, la deshidratación es un factor importante que afecta la densidad de la población. El autor determinó que la especie tolera pérdidas del 75% del contenido de agua, antes de ocurrir una mortalidad del 50% de la población. GLYNN (1970) observó mortalidades naturales como resultado de una prolongada exposición a bajas mareas diurnas, desprendimiento por impacto del oleaje, abrasión y probablemente depredación de aves y peces.

Así, *P. mercatoris* constituye actualmente un recurso explotado por los isleños, cuya población parece mantenerse sin llegar a estar sobre-explotada ya que no se registra una disminución en la talla media de la población. Aunque su densidad se mantiene baja, tanto por la mortalidad natural como por la antrópica, la población se mantendría estable gracias a un rápido recambio de individuos.

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen la ayuda recibida en las diferentes etapas del trabajo a las siguientes personas: Sras: G. Acosta, M. Bustos, E. Elgueta, Sres. H. Atan y F. Rocha. A la antropóloga L. González por informaciones sobre las costumbres de isleños. A la Dra. L. Masson por los datos del análisis químico. A los Sres. O Gálvez, Dr. J. López Gappa y Dr. P. Penchazadeh, por el material bibliográfico. Este estudio fue financiado por el proyecto N°3638-9312, del Departamento de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile.

BIBLIOGRAFÍA

- BOYLE, P. R., 1970. Aspects of the ecology of a littoral chiton, *Sypharochiton pelliserpentis* (Mollusca, Polyplacophora). *New Zealand Journal of Marine and Freshwater Research*, 4 (4): 364-384.
- BRANDANI, A., FAEDO, J. C. Y PENCHASZADEH, P.E., 1974. Aspectos de la ecología de los quitones del litoral de Mar del Plata (Mollusca Polyplacophora) con especial referencia a sus epibiosis. *Ecología*, 11: 19-33.
- CANAVOS, G., 1996. *Probabilidad y Estadística, Aplicaciones y Métodos*. Editorial McGraw Interamericana, México, 651pp.
- GÁLVEZ, H. O., 1991. Hipomería en *Plaxiphora fernandezi* Thiele, 1909, (Mollusca Polyplacophora Mopaliidae). *Noticiario Mensual. Museo Nacional de Historia Natural*, 318: 3-5.
- GLYNN, P. W., 1970. On the ecology of the Caribbean chitons *Acanthopleura granulata* Gmelin and *Chiton tuberculatus* Linne, density, mortality, feeding, reproduction and growth. *Smithsonian Contribution to Zoology*, 66: 21 pp.
- GUJARATI, D., 1997. *Econometría*. Editorial McGraw, Interamericana, México, 824 p.
- HERNÁNDEZ, R., FERNÁNDEZ, C. Y BAPTISTA, P., 1996. *Metodología de la Investigación*. McGraw, Interamericana, México 505 pp.
- LELOUP, E., 1936. Chitons recoltés au cours de la croisière (1934-1935) du navire école belge Mercator. *Bulletin du Musée Royal d'Histoire naturelle de Belgique*, 12 (6): 1-6.
- LÓPEZ, G. J. Y TABLADO, A., 1997. Growth and Production of an Intertidal Population of the Chiton *Plaxiphora aurata* (Spalowski, 1795). *The Veliger*, 40 (3): 263-270.
- MIRANDA, O., 1967. Edad y grupos modales en *Thais chocolata*, una descripción de los métodos usados. *Apuntes Oceanológicos*, 3: 1-25.
- OSORIO, C., ATRIA, J. Y MANN, S., 1979. Moluscos marinos de importancia económica en Chile. *Biología Pesquera*, 11:3-47.
- OTAIZA, R. D. Y SANTELICES, B., 1985. Vertical Distribution of Chitons (Mollusca: Polyplacophora) in the rocky Intertidal Zone of Central Chile. *Journal of Experimental Marine Biology and Ecology*, 86:229-240.
- OTWAY, N. M., 1994. Population ecology of the low-shore chitons *Onithochiton quercinus* and *Plaxiphora albida*. *Marine Biology*, 121: 105-116.
- PEÑA, R., ZUÑIGA, O. Y RODRIGUEZ, L., 1987. Variación estacional del índice gonadosomático en *Acanthopleura echinata* (Barnes 1823) (Mollusca: Polyplacophora). *Estudios Oceanológicos*, 6: 59-65.
- REDHER, H. A., 1980. The marine mollusks of Easter Island and Sala y Gómez. *Smithsonian Contribution to Zoology*, 289: 1-167.
- SAITO, H. Y OKUTANI, T., 1991. Taxonomy of Japanese species of the Genera *Mopalia* and *Plaxiphora*. *The Veliger*, 34(2): 172-194.
- TABLA DE MAREAS DE LA COSTA DE CHILE, 1993. Servicio Hidrográfico de la Armada. Valparaíso, Chile, 228 pp.
- VAN BELLE, R. A., 1983. The systematic classification of the chitons (Mollusca: Polyplacophora). *Informations Societé Belge de Malacologie, Serie* 11 (1-3): 1-178, 13 pls.